

COVID – 19 BO'LGAN BEMORLARDA PERIODANTAL O'ZGARISHLAR

Salomov Jasurbek Abdimahmud o'g'li¹
terapevtik stomatologiya yo'nalishi ordinatori

Qodirov Javohir Zohir o'g'li²
terapevtik stomatologiya yo'nalishi ordinatori

Ismoilov Erkin³
terapevtik stomatologiya yo'nalishi ordinatori

¹⁻²⁻³Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777128>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda Covid-19 infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda periodontal to'qimalarda mikrosirkulyatsiyani o'rganish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: periodontit, mikrosirkulyatsiya, tizimli vaskulit, covid-19, koronavirus infeksiyasi.

Ma'lumki, SARS-CoV-2 virusi hujayra yuzasida angiotensin-konvertatsiya qiluvchi ferment 2 (ACE-2) retseptorlari bilan bog'lanib, hujayra ichiga kirishi mumkin. Virusning retseptorlari bilan o'zaro ta'siri ACE-2 ta'sirini kamaytiradi va kapillyarlar va arteriolalar uchun kuchli vazokonstriktor bo'lgan angiotensin II darajasini oshiradi [2], bu trombogenlik, oksidlovchi stress va yallig'lanishni oshiradi [5,6]. Endotelial hujayralarning SARS-CoV-2 bilan infeksiyasi hujayra morfologiyasi va endotelotsitlar apoptozidagi o'zgarishlar bilan bog'liq, bu ushbu tadqiqotda aniqlangan endoteliopatiya belgilari kontsentratsiyasining oshishi bilan ko'rsatilgan.

Periodontal to'qimalarning mikrosirkulyatsiyasining buzilishi uning kasalliklarini rivojlanishining butun jarayoniga hamroh bo'ladi va trofik kasalliklar uchun informatsion diagnostika mezonidir.

Endoteliyning shikastlanishi, eritrotsitlarning diametri kapillyar diametridan oshib ketishini hisobga olsak, kapillyar qon oqimining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, endotelial hujayralar va endotelial hujayralar apoptozi o'rtasidagi hujayralararo bo'shliq birikmalarining buzilishi endotelial hujayralar va yuqori qon tomir silliq mushak hujayralari o'rtasida signalizatsiyani ta'minlaydigan hujayralararo konneksin kanallarini buzadi. Ushbu tez ikki tomonlama aloqa hujayraning kislorod bilan ta'minlanishini ta'minlash uchun mikrovaskulatsiya orqali qon oqimini nazorat qilish imkonini beradi va bu aloqaning buzilishi eng qisqa kapillyar yo'llar bo'ylab kislorodli qonning haddan tashqari ko'p quyilishi bilan bog'liq.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda 70 nafar bemor ishtirok etdi, ulardan 20 nafari SARS-CoV-2 bilan kasallangan tizimli vaskulitli bemorlar va 50 nafari

2021-2022-yillarda SARS-CoV-2 bilan kasallangan tizimli vaskulitsiz bemorlardir. Tizimli vaskulit bilan og'rigan bemorlar I guruhga, tizimli vaskulitsiz bemorlar II guruhga ajratilgan.

Periodontal to'qimalarning mikrosirkulyatsiyasini o'rganish uchun LDF dasturiy ta'minotiga ega LAKK-02 apparati ishlatilgan. Usulning mohiyati eritrotsitlar harakati tezligini, Doppler siljishini va aks ettirilgan signalning chastotasini hisobga olgan holda radiatsiyaning aks etishini keyingi baholash bilan periodontal to'qimalarni lazer bilan tekshirishdan iborat. Ko'rsatilgan signal doimiy komponentga (qattiq tuzilmalar) va mobil tuzilmalarga (bizning holatlarimizda eritrotsitlar) bo'linadi. Tadqiqot natijalari eritrotsitlar soni va tezligiga qarab amplitudaning grafiklari ko'rinishida ko'rsatiladi.

Dopplerogramma turli chastotalarga ega bo'lgan komponentlardan iborat bo'lib, ularning amplitudalari miqdoriy hisoblanadi. LDF-grammaning ritmik komponentlari ikki ko'rsatkich bilan aniqlanadi - chastota - F va amplituda - A. Mikrosirkulyatsiya darajasida tebranish jarayonlari quyidagilarga bo'linadi: sekin ritmlar (LF), tez ritmlar (HF), pulslar tebranishlari (CF).

Natijalar. Tizimli vaskulyit va COVID-19 bilan og'rigan bemorlarda periodontal to'qimalarda mikrosirkulyatsiya xususiyatlarini LDF yordamida o'rganish shuni ko'rsatdiki, vaskulit bilan og'rigan bemorlarda to'qimalarda qon oqimi (M) darajasi odatdagidan sezilarli darajada past (50,47%), uning intensivligi (s) - 140% ga, Kv - 57,25% ga past, bu periodontal tuzilmalarning qon bilan perfuziyasining kuchli pasayishini ko'rsatdi. LDF-grammlarini tahlil qilish chastota spektrining ritmik komponentlari darajasining normal qiymatlarga nisbatan kamayganligini ko'rsatadi: past chastotali ritmning amplitudasi (A_{maxLF}) 4,41 marta, yuqori chastotali (A_{maxHF}) - 2,44 marta, puls (A_{maxCF}) — 2,66 marta. Qon tomir tonusi (QTT) 1,75 martaga ko'tarildi, bu mikrotomirlarning kompensatsion vazokonstriksiyasiga sabab bo'ladi. Shunday qilib, tizimli vaskulit bilan og'rigan bemorlarda mikrosirkulyatsiyaning pasayishi normaga nisbatan 77,5% ga kuzatildi. Ya'ni, bemorlarning ushbu toifasida qon oqimining intensivligining pasayishi va to'qimalarning qon oqimining modulyatsiyasining past faolligi kuzatiladi.

COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda to'qimalarda qon oqimining darajasi (M) ham me'yordan past (29,3%), uning intensivligi (s) 75,8% ga, Kv 34,13% ga past bo'lgan, bu ham periodontal tuzilmalarning qon bilan perfuziyasi kuchli pasayishdan dalolat beradi. LDF-grammlarini tahlil qilish chastota spektrining ritmik komponentlari darajasining normal qiymatlarga nisbatan kamayganligini ko'rsatadi: past chastotali ritmning amplitudasi (A_{maxLF}) 2,16 marta, yuqori chastotali (A_{maxHF}) - 2,18 marta, puls (A_{maxCF}) — 1,74 marta.

Qon tomir tonusi 1,16 marta oshdi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda mikrosirkulyatsiya normaga nisbatan 9,23 foizga pasaygan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, SARS-CoV2 virusi periodontal to'qimalarda mikrosirkulyatsiya buzilishiga ham olib keladi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

LDF yordamida tizimli vaskulit va COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda periodontal to'qimalarda mikrosirkulyatsiya xususiyatlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, vaskulit bilan og'rikan bemorlarda to'qimalarda qon oqimi (M) darajasi hali ham me'yordan past (29,76%), uning intensivligi (s) - 64,3% ga, Kv - 24,8% ga - ya'ni periodontal to'qimalarning qon bilan yetarli darajada perfuziyasi davom etmaydi. LDF-grammlarini tahlil qilish chastota spektrining ritmik komponentlari darajasining normal qiymatlarga nisbatan kamayganligini ko'rsatadi: past chastotali ritm amplitudasi (AmaxLF) 1,99 marta, yuqori chastotali (AmaxHF) - 1,72 marta, puls (AmaxCF) - 1,81 marta. Qon tomir tonusi 1,15 marta oshdi. Tizimli vaskulit bilan og'rikan bemorlarda 6 oydan keyin mikrosirkulyatsiyaning pasayishi normaga nisbatan 14,5% ga kuzatildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, periodontal qon perfuziyasida ijobiy tendentsiya mavjud degan xulosaga kelish mumkin.

COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda to'qimalarda qon oqimining darajasi (M) me'yordan biroz pastroq (7,6%), uning intensivligi (s) 30,18% ga, Kv 19,36% ga past bo'lgan, bu o'rtacha pasayishdan dalolat beradi. LDF-grammlarini tahlil qilish chastota spektrining ritmik komponentlari darajasining normal qiymatlarga nisbatan kamayganligini ko'rsatadi: past chastotali ritmning amplitudasi (AmaxLF) 1,54 marta, yuqori chastotali (AmaxHF) - 1,48 marta, puls (AmaxCF) — 1,23 marta. Qon tomir tonusi 1,12 marta oshdi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda mikrosirkulyatsiya normaga nisbatan 4,4 foizga pasaygan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, koronavirus infeksiyasidan 6 oy o'tgach, periodontal mikrosirkulyatsiya sezilarli darajada tiklangan degan xulosaga kelishimiz mumkin.

9 oydan keyin tizimli vaskulit va COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda periodontal to'qimalarda mikrosirkulyatsiya xususiyatlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, vaskulit bilan og'rikan bemorlarda hali ham periodontal to'qimalarning qon bilan perfuziyasi yetarli emas: to'qimalarning qon oqimi darajasi (M) hali ham me'yordan past (13,5% ga), uning intensivligi (s) 40,1% ga, Kv 21,7% ga past. LDF-grammlarini tahlil qilish chastota spektrining ritmik komponentlari darajasining normal ko'rsatkichlarga nisbatan kamayganligini ko'rsatadi: past chastotali ritmning amplitudasi (AmaxLF) 1,53 marta, yuqori chastotali (AmaxHF) - tomonidan 1,45 marta, puls (AmaxCF) - 1,43 marta. Qon

tomir tonusi (KT) 1,03 marta oshdi. Tizimli vaskulit (ISV) bilan og'rigan bemorlarda 9 oydan keyin mikrosirkulyatsiyaning pasayishi normaga nisbatan 6,76% ga kuzatildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, tizimli vaskulit bilan og'rigan bemorlarda qon bilan periodontal perfuziyada ijobiy tendentsiya mavjud degan xulosaga kelish mumkin.

Tizimli vaskulyit va koronavirus infeksiyasi bilan og'rigan bemorlarda kuzatilgan mikrosirkulyatsiya o'zgarishlari periodontal qon tomir tizimining funktsional zaifligini va uning barqarorlashuviga kompensatsion reaksiyalar mavjudligini (qon tomir tonusining oshishi) ko'rsatadi. Bu to'qimalarda qon oqimining (M) pasayishi darajasi, uning intensivligi (s), vazomotor faollik (Kv), shuningdek, mikrovaskulyar o'zgarishlar va endotelial yallig'lanish belgilari o'rtasidagi bog'liqlik mavjudligi bilan tasdiqlanadi. Dastlabki tadqiqotda I guruh bemorlarida IFM normaga nisbatan 77,5% ga kamaydi va hatto 9 oylik kuzatuv va periodontal kasalliklarni davolash uchun an'anaviy choralarni qo'llashdan keyin ham normal qiymatlarga erishmadi.

Xulosa. Shunday qilib, tizimli vaskulit bilan og'rigan bemorlarda periodontal kasalliklarni rivojlanish xavfi, shu jumladan mikrosirkulyatsiyaning buzilishi tufayli ortadi, deb ta'kidlash mumkin. Qon oqimining cheklanishi gipoksik to'qimalarning shikastlanishiga olib keladi. To'qimalarda kislorod darajasining pasayishi yallig'lanishni va sitokinlarning chiqarilishini faollashtiradi. Ushbu tadqiqotda aniqlangan endotelial shikastlanish tufayli kapillyar qon oqimining buzilishi to'qimalarning qon bilan perfuziyasini pasaytiradi, O₂ kuchlanishini cheklaydi. Tana bunga qon tomir tonusining oshishi bilan reaksiyaga kirishadi, bu tadqiqot davomida aniqlangan, ST har doim kritik chegaraga yetadi, shundan so'ng keyingi vazodilatatsiya to'qimalarda normal kislorod tarangligini saqlab qololmaydi va ishemiya va periodontal shikastlanish yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдувакилов Ж. У., Ризаев Ж. А. Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при метаболическом синдроме //Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (144). – С. 353-355.
2. Авезова С. М. Methods for treatment of chronic generalized periodontitis (literature review) //Узбекский медицинский журнал. – 2021. – Т. 2. – №. 5.
3. Бекетова Т. В., Попов И. Ю., Зеленев В. А. Обзор рекомендаций American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation по лечению системных васкулитов крупных сосудов (гигантоклеточного артериита и

- артериита Такаясу) //Научно-практическая ревматология. – 2022. – Т. 60. – №. 2. – С. 165-173.
4. Елизова Л. А., Атрушкевич В. Г., Орехова Л. Ю. Новая классификация заболеваний пародонта. Пародонтит //Пародонтология. – 2021. – Т. 26. – №. 1. – С. 80-82.
5. Котова М. А. Генерализованный пародонтит: этиология и патогенез (обзор литературы) //Вестник Медицинского стоматологического института. – 2020. – №. 2. – С. 31-35.
6. Качалиев Х. Ф. и др. Неотложная помощь при переломе скуловой кости и передней стенки гайморовой пазухи //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 1 (60). – С. 74-78.
7. Ackermann, M., Verleden, S. E., Kuehnel, M., Haverich, A., Welte, T., Laenger, F., Vanstapel, A., Werlein, C., Stark, H., Tzankov, A., Li, W. W., Li, V. W., Mentzer, S. J., & Jonigk, D. (2020). Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 383(2), 120– 128. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2015432>,
8. Capone, C., Faraco, G., Park, L., Cao, X., Davisson, R. L., & Iadecola, C. (2011). The cerebrovascular dysfunction induced by slow pressor doses of angiotensin II precedes the development of hypertension. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*, 300(1), H397– H407. <https://doi.org/10.1152/ajpheart.00679.2010>
9. Carsana, L., Sonzogni, A., Nasr, A., Rossi, R. S., Pellegrinelli, A., Zerbi, P., Rech, R., Colombo, R., Antinori, S., Corbellino, M., Galli, M., Catena, E., Tosoni, A., Gianatti, A., & Nebuloni, M. (2020). Pulmonary post-mortem findings in a series of COVID-19 cases from northern Italy: a two-centre descriptive study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(10), 1135– 1140. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(20\)30434-5](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(20)30434-5)
10. Isakson, B. E., Damon, D. N., Day, K. H., Liao, Y., & Duling, B. R. (2006). Connexin40 and connexin43 in mouse aortic endothelium: Evidence for coordinated regulation. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*, 290(3), H1199– H1205. <https://doi.org/10.1152/ajpheart.00945.2005>
11. Liu J, Li S, Liu J, Liang B, Wang X, Wang H, et al. Longitudinal characteristics of lymphocyte responses and cytokine profiles in the peripheral blood of SARS-CoV-2 infected patients. *EBioMedicine*. (2020) 55:102763. doi: 10.1016/j.ebiom.2020.102763a
12. Liu B, Li M, Zhou Z, Guan X, Xiang Y. Can we use interleukin-6 (IL-6) blockade for coronavirus disease 2019 (COVID-19)-induced cytokine release

syndrome (CRS)? J Autoimmun. 2020;111:102452.
<https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102452>.

13. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – С. 48.

14. Khudoyarova D. R. et al. IMPROVEMENT OF METHODS OF NATURAL FERTILITY RESTORATION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED BY ENDOMETRIOSIS //Известия ГГТУ. Медицина, фармация. – 2020. – №. 4. – С. 20-22.

15. Teuwen, L. A., Geldhof, V., Pasut, A., & Carmeliet, P. (2020). COVID-19: The vasculature unleashed. *Nature Reviews Immunology*, 20(7), 389– 391.
<https://doi.org/10.1038/s41577-020-0343-0>